

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ШАҲАР КЎЧАЛАРИДА БОШҚАРИЛАДИГАН ПИЁДАЛАР ЎТИШ ЖОЙЛАРИДА ЙЎЛ-ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ

1. **Бахтиёр Рахмат** (Тошкент давлат транспорт университети)
2. **Сабрина Бахтиёрова** (Тошкент шаҳридаги Сингапур Менежментини ривожлантириш институти)
3. **Ситора Бахтиёрова** (“Х.Сулаймона” номли Республика Суд Экспертиза Маркази)

Аннотация:

Ушбу ишда ҳозирги замон талабларидан келиб чиққан ҳолда, Республикамиз йирик шаҳарларида, айниқса Тошкент шаҳрида охириги йилларда транспорт воситалари оқимининг кескин ортиб бориши оқибатида шаҳар йўлларида йўл-транспорт ҳодисаларини ошиб кетиши, жумладан пиёдалар иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисаларини “пиёдалар ўтиш жойлари”да содир этилиши ва уларни олдини олиш ҳамда камайтириш чоратадбирлари ҳақида.

Abstract:

Based on the requirements of the present, this article focuses on measures regarding the growth in traffic accidents on city roads due to a sharp increase in the flow of vehicles in recent years in major cities of our Republic, especially in Tashkent city, including the occurrence of traffic accidents involving pedestrians at

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

"pedestrian crossings" and measures to prevent and reduce them.

Калит сўзлар: бошқариладиган пиёдалар ўтиш жойи, бахтсиз ходиса, ҳаракатни нотўғри ташкил этиш, тезликка риоя этмаслик, бошқариладиган пиёдалар ўтиш жойи, йўлларнинг ҳолати, мавжуд инсфратузилма, авария ўчоқлари.

Key words: controlled pedestrian crossing, accident, improper organization of traffic, speed violation, controlled pedestrian crossing, condition of roads, existing infrastructure, accident hotspots.

Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси 2022 йилнинг 01 июль ҳолатига кўра 35.603.443 кишини ташкил этиб, шу билан бирга сўнгги 20 йилда автомобиллар сони 2,6 миллионга кўпайган. Бундан яққол кўриниб турибдики, аҳолининг транспорт воситасига бўлган эҳтиёжи борган сари жадал суръатларда ўсиб бормоқда. Сўнгги 5-6 йил давомида шахсан Президентимиз ташшабуслари билан Республикамиз, айниқса Пойтахт шаҳри йўлларига катта эътибор қаратилган.

Ўзбекистонда олти ойда 3.559 та йўл-транспорт ҳодисалар /ЙТХ/ содир бўлди (бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 5,2 фоизга кам), уларда 2.775 киши жароҳат олди (-2,4%), 784 киши эса ҳалок бўлди (-13,9%). ЙТХларнинг қарийб тўртдан бири тезликни ошириш оқибатида юзага келган. Салкам ярми эса пиёдаларни уриб кетиш билан боғлиқ.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Барча ЙТХларнинг қарийб ярми — 46,8 фоизи ёки 1.648 таси автомобилларда пиёдаларни уриб кетиш билан боғлиқ.

Йўл-транспорт ҳодисаларнинг 45,5 % объектив сабабларига кўра келиб чиққан. Бу пиёдалар ўтиш жойи ташкил қилинмаганлиги — 11%, велойўлаклар йўқлиги — 8,3%, йўлни ажратувчи тўсиқлар ўрнатилмаганлиги — 8,1%, йўллар ёритилмаганлиги — 5,2%, йўл ҳўл ёки музлаган ҳолатлиги — 1,9%. Хизмат шунингдек, шу турдаги сабабларга пиёдалар ҳаракатини чекловчи тўсиқлар (панжара) ўрнатилмаганлиги — 4,6%, тор йўлларнинг ўтказувчанлиги транспорт оқимига мослаштирилмаганлиги — 4,3% , ерости ва ерусти пиёдалар ўтиш жойи ташкил этилмаганлигини — 1,7% ҳам киритган.

ЙТХлар сони йил давомида 43 фоизга, ўлим — 24 фоизга кўпайди, 2020 йилда пандемия даврида бахтсиз ҳодисалар ҳамда уларда ҳалок бўлган ва жароҳатлар сони бўйича статистик маълумотлар камайганидан сўнг, 2021 йилда бу кўрсаткичлар кескин ошди. Бахтсиз ҳодисаларнинг асосий сабаблари тезликни ошириш ва ҳаракатни нотўғри ташкил этишдир. Пиёдалар ўтиш йўлакларида қанча одам уриб юборилган бўлса, белгиланмаган жойларда ҳам шунча одам қурбон бўлган.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

2021 йилда Ўзбекистонда 10001 та йўл-транспорт ҳодисаси (2020 йилда — 6982 та) қайд этилган бўлиб, уларда 2426 киши (1962) вафот этган, 9230 киши (6591) жароҳатланган. Унга кўра, ҳудудлар кесимида энг кўп авариялар Фарғона (1469), Тошкент (1336), Самарқанд (1129), Наманган (1082) вилоятлари ва Тошкент шаҳрида (1073) содир этилган.

Энг кўп 20,1 % ЙТХлар белгиланган тезликка риоя қилмаслик ва 20,05 % авариялар ҳаракатни ташкил этишдаги муаммолар сабабли келиб чиққан. Ундан кейинги ўринларда пиёдалар ўтиш жойи белгиланмаган жойдан кесиб

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ўтиш 13,8 % ЙТХ, пиёдалар ўтиш жойида ўтаётган пиёдани уриб юбориш 11,5 % қайд этилган.

2022 йилнинг 11 февраль куни Президентимиз Шавкат Мирзиёев бошчилигида илк бор йўлларда ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш масаласида видеоселектор йиғилишини [ўтказган](#) эди. Йиғилишда давлат раҳбари ЙТХлар энг кўп пиёдалар билан содир этилаётганлиги ва энг ачинарлиси “ўлим” билан тугаётганлиги, айниқса пойтахтимиздаги бошқариладиган пиёдалар ўтиш жойларида бундай ҳолат кўпроқ учраётганлиги ҳақида алоҳида таъкидлаб ўтган эди. Ҳозирги кунда 2022 йилнинг шу даврига Тошкент шаҳрида жами **785 та** пиёдалар ўтиш жойлари мавжуд бўлиб, уларнинг ҳаммасида ҳам етарли даражада йўл ҳаракати иштирокчилари томонидан йўл ҳаракати қоидаларига тўлиқ амал қилинапти деб бўлмайти.

Хулоса қилиб айтганда, юртимизда пиёдалар билан содир этилаётган йўл-транспорт ҳодисаларининг олдини олиш ва камайтириш ҳамда самарадорлиги :

- Пиёдалар иштирокида йўл-транспорт ҳодисалари энг кўп содир бўлаётган жойларни аниқлаш;
- Йўл-транспорт ҳодисаларининг содир бўлган жойларда йўл ҳаракати хавфсизлиги даражасини ошириш учун ноқулай омилларни бартараф этишга қаратилган керакли чора тадбирларни режалаштириш;
- Режалаштирилган тадбирларнинг самарадорлигини ва уларни амалга

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ошириш натижасида бахтсиз ҳодисалар сонининг тахминий камайишини ҳисобга олган ҳолда тадбирларни ўтказиш харажатларини баҳолаш;
-Пиёдалар билан содир этилаётган ЙТХларнинг олдини олишни йўл-транспорт ҳодисасидан сўнг, бошқарув орқали тезкор ва тизимли ҳаракатни таъминлашдир.

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.04.2022 йилдаги 190-сонли қарори.
2. “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида” Ўз.Р. ВМнинг қарори, 12.04.2022 йил. №172.
3. Аземша С.Н., А.Н.Старовойтов. Применение научных методов в повышении БДД. Гомель, 2017 год.
4. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: Учеб. Для вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001.
5. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. “Технические средства ОДД” : учебник для вузов. – м.: ИКЦ «Академкнига», 2005.
6. Қ.Х.Азизов: “Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари”. Тошкент 2009.- 264 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

7. Сильянов В.В. и др. Безопасность дорожного движения. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. VIII.–М.:ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР», 2008.
8. Методические рекомендации по назначению мероприятий для повышения безопасности движения на участках концентрации ДТП. – М.: Федеральное дорожное агентство (РосАвтоДор), 2006
9. Тошкент шаҳар ИИББ ЙХХБ статистика маълумотлари @Militsiya_Uzb.
10. <http://innosci.org/index.php/JISES/article/view/151>
11. <http://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/2785>
12. https://cyberleninka.ru/article/n/yillarda_transport_o'imini_boshqarish_va_yil-transport_hodisalarini_kamaytirilishiga_qaratilgan_choralar

